

FATORES DE RISCO PARA FRAQUEZA MUSCULAR EM PACIENTES ONCO HEMATOLÓGICOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA: REVISÃO INTEGRATIVA

Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Edição 119 FEV/23 / 03/02/2023

RISK FACTORS FOR MUSCLE WEAKNESS IN HEMATOLOGICAL ONCO PATIENTS IN THE INTENSIVE CARE UNIT: INTEGRATIVE REVIEW

FACTORES DE RIESGO PARA DEBILIDAD MUSCULAR EN PACIENTES ONCO HEMATOLÓGICOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS: REVISIÓN INTEGRATIVA

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7603637

Exilly Ellen da Conceição Vieira¹

Isabela Maria de Albuquerque Braga²

Zita Amorim Santos³

Lizandra Oliveira Silvestre dos Santos⁴

Myllena Beatriz Moura de Lira Lima⁵

Roberto Bezerra da Silva⁶

Bruna de Souza Buarque⁷

Edlângela Araújo da Silva Vasconcelos⁸

Andréa Karla Soares Montenegro⁹

Donato da Silva Braz Júnior¹⁰

Introdução: As neoplasias dos tecidos hematopoiéticos e linfóides incluem linfomas, leucemia e mielomas afetando o funcionamento e produção da medula óssea e órgãos linfóides, apresentando particularidades quando comparadas às neoplasias sólidas. Em decorrência do tratamento quimioterápico e do tempo de internamento na unidade de terapia intensiva (UTI), os pacientes podem apresentar efeitos adversos, como por exemplo, náuseas, xerostomia, disfagia, alopecia, diarreia, síndrome do imobilismo e fadiga, sendo a fadiga um destaque entre os relatos dos pacientes. **Objetivo:** Identificar na literatura os possíveis fatores de risco que vão estar induzindo fraqueza muscular em pacientes onco-hematológicos. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, onde as buscas ocorreram nas bases de dados, PubMed, Scielo e Bvs, utilizando os descritores, Câncer, Hematológico, Hospitalização, Fraqueza Muscular, Fatores de Risco. **Resultados e Discussão:** Dentre os estudos encontrados, a quimioterapia é uma das principais formas de tratamento, na qual, a sua influência sobre a fraqueza muscular em pacientes com câncer hematológico se mostrou bem evidente, assim também, como o tempo de internação. **Conclusão:** Diante os estudos revisados, conseguimos verificar que a quimioterapia e seus efeitos adversos, assim como o tempo de internação, foram fatores que estariam influenciando sobre a função muscular desses pacientes.

Descritores: Câncer, Hematológico, Hospitalização, Fraqueza Muscular, Fatores de Risco.

ABSTRACT

Introduction: Hematopoietic and lymphoid tissue neoplasms include lymphomas, leukemia and myelomas affecting the functioning and production of bone marrow and lymphoid organs, presenting particularities when compared to solid neoplasms. As a result of chemotherapy treatment and length of stay in the intensive care unit (ICU), patients may experience adverse effects, such as nausea, dry mouth, dysphagia, alopecia, diarrhea, immobility syndrome and fatigue, fatigue being one of the highlighted among the patients' reports.

Objective: To identify in the literature the possible risk factors that will be inducing muscle weakness in onco-hematological patients. **Methodology:** This is

an integrative literature review, where searches took place in databases, PubMed, Scielo and Bvs, using the descriptors Cancer, Hematological, Hospitalization, Muscle Weakness, Risk Factors. **Results and Discussion:** Among the studies found, chemotherapy is one of the main forms of treatment, in which its influence on muscle weakness in patients with hematological cancer was very evident, as well as the length of hospital stay. **Conclusion:** In view of the reviewed studies, we were able to verify that chemotherapy and its adverse effects, as well as the length of hospital stay, were factors that would be influencing the muscle function of these patients.

Descriptors: Cancer, Hematologic, Hospitalization, Muscle Weakness, Risk Factors.

Resumen

Introducción: Las neoplasias del tejido hematopoyético y linfoide incluyen linfomas, leucemias y mielomas que afectan el funcionamiento y la producción de la médula ósea y los órganos linfoides, presentando particularidades en comparación con las neoplasias sólidas. Como consecuencia del tratamiento quimioterápico y de la estancia en la unidad de cuidados intensivos (UCI), los pacientes pueden experimentar efectos adversos, como náuseas, sequedad de boca, disfagia, alopecia, diarrea, síndrome de inmovilidad y cansancio, siendo el cansancio uno de los más destacados entre los informes de los pacientes.

Objetivo: Identificar en la literatura los posibles factores de riesgo que estarán induciendo debilidad muscular en pacientes oncohematológicos. **Metodología:** Se trata de una revisión integrativa de la literatura, donde se realizaron búsquedas en bases de datos, PubMed, Scielo y Bvs, utilizando los descriptores Cáncer, Hematológico, Hospitalización, Debilidad muscular, Factores de riesgo.

Resultados y Discusión: Dentro de los estudios encontrados, la quimioterapia es una de las principales formas de tratamiento, en la que fue muy evidente su influencia en la debilidad muscular en pacientes con cáncer hematológico, así como la duración de la estancia hospitalaria. **Conclusión:** A la vista de los estudios revisados, pudimos comprobar que la quimioterapia y sus efectos

adversos, así como el tiempo de estancia hospitalaria, eran factores que estarían influyendo en la función muscular de estos pacientes.

Descritores: Câncer Hematológico, Hospitalización, Debilidad Muscular, Factores de Riesgo.

INTRODUÇÃO

O câncer (CA) é um problema de saúde pública e sua incidência e mortalidade vêm aumentando à nível mundial. Anualmente pessoas são diagnosticadas com neoplasias. Estima-se que em 2018 ocorreram no mundo 18 milhões de casos novos de câncer e 9,6 milhões de óbitos, sem considerar os casos de câncer de pele não melanoma (BRAY *et al.*, 2018).

No Brasil, o percentual de novos casos de câncer hematológico para 2020 foi cerca de 2,6%, uma média considerando homens e mulheres acometidos. O Estado de Pernambuco figura entre os estados com menor número de novos casos de câncer hematológico, com uma média de 300 novos casos (INCA, 2019).

As alterações no sistema imunológico estão entre as principais características encontradas em pacientes com câncer hematológico, podendo impactar integralmente no corpo, com apresentações mais frequentes no sangue, medula óssea, gânglios linfáticos, baço e fígado. Os tipos mais comuns de câncer hematológico são leucemia, linfoma e mieloma, classificados de acordo com as células acometidas. (SILVA *et al.* 2022).

As neoplasias dos tecidos hematopoiéticos afetam o funcionamento e produção da medula óssea e órgãos linfóides, apresentando particularidades quando comparadas às neoplasias sólidas (PIRES *et al.*, 2020; LIMA *et al.*, 2014). O tratamento envolve intervenções como cirurgias, radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia, imunoterapia, reabilitação física e psicológica, que tem como objetivo o aumento da sobrevida e da qualidade de vida do paciente (BONASSA, 2005).

Por ter um perfil peculiar de características clínicas, esses pacientes necessitam de suporte intensivo em algum momento durante o curso da doença (SOUZA et al., 2022; VALLE et al., 2018). Em decorrência do tratamento quimioterápico e tempo de internamento na unidade de terapia intensiva, os pacientes podem apresentar efeitos adversos, como por exemplo, náuseas, xerostomia, disfagia, alopecia, diarreia e fadiga (AVILA RUEDA et al., 2021).

Em decorrência do tratamento quimioterápico e tempo de internamento na unidade de terapia intensiva, diante das principais repercussões do tratamento, destaca-se a fadiga oncológica, uma sintomatologia relatada por 50 a 90% dos pacientes oncológicos durante e após o tratamento, podendo persistir por meses ou anos (CAMPOS et al., 2011). Define-se como uma sensação de cansaço extremo, falta de energia e exaustão, independente e inespecífica, que não cessa ao repouso, provocando repercussões na qualidade de vida, autocuidado, socialização e capacidade funcional (MENDES et al., 2019).

A perda de massa muscular tem ligação direta com as alterações do metabolismo durante a quimioterapia e imobilidade na UTI, levando ao quadro de fraqueza muscular generalizada e comprometendo a funcionalidade desses pacientes na UTI (MACEDO et al., 2010; NCCN, 2022).

Dessa forma, as alterações metabólicas durante a quimioterapia e as repercussões clínicas do tempo de permanência em UTI, se observa a necessidade de identificar os possíveis fatores de risco para fraqueza muscular em pacientes onco-hematológicos na UTI.

METODOLOGIA

Tipo de Estudo

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, no qual a revisão integrativa é um método que possibilita a síntese de conhecimento e a inclusão da aplicabilidade de resultados de estudos importantes na prática.

Pergunta norteadora

“Quais os possíveis fatores de risco que levam um paciente com câncer hematológico a ter fraqueza muscular?”.

A partir desse questionamento foram delimitados os descritores para o presente estudo: Câncer, Hematológico, Hospitalização, Fraqueza Muscular, Fatores de Risco.

Base de dados

As bases de dados utilizadas foram Pubmed, Scielo e Biblioteca Virtual (BVS), incluindo artigos publicados entre 2017-2022, fazendo a utilização dos operadores booleanos “AND” e “OR”.

Idiomas dos Estudos

Inglês e Portugues

Período do Estudo

A coleta de dados ocorreu no período de outubro de 2022 a janeiro de 2023.

População do Estudo

A população do estudo correspondeu aos pacientes com diagnóstico de câncer hematológico(leucemia, linfoma ou melanoma).

Seleção dos Estudos

Os estudos selecionados para a pesquisa foram definidos conforme critérios abaixo:

Critérios de inclusão

Pacientes com algum tipo de câncer hematológico.

Pacientes que estiveram ou já tenham feito o tratamento quimioterápico.

Pacientes com disfunção muscular e internados em unidades de terapia intensiva.

Critérios de exclusão

Artigos duplicados.

Revisões de literatura.

Pacientes hematológicos pediátricos.

Artigos com texto incompleto. Pesquisas em andamento.

Figura 1- Fluxograma de inclusão e seleção dos estudos

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tabela 1 – Artigos selecionados para os resultados

Autor, Ano	País	Tipo de Estudo	Amostra(n), Sexo	Idade Média(DP)	Objetivo do Estudo
NAKANO et al, 2017	Japão	Estudo Transversal	89 pacientes,	Maiores de 20 anos	Investigar a fraqueza muscular em

			ambos os sexos		pacientes com câncer, os diferentes fatores que afetam a quimioterapia
FUKUSHIMA <i>et al</i> , 2018	Japão	Estudo Observacional Transversal	71 pacientes, ambos os sexos	Maiores de 20 anos	Investigar a função muscular de pacientes com malignidade: hematológica e controles saudáveis e examinar o efeito da caquexia na função muscular
NASCIMENTO <i>et al</i> , 2018	Bahia	Estudo Observacional com delineamento longitudinal	56 pacientes, ambos os sexos	Maiores de 18 anos	Avaliar a influência do tempo de internamento sobre a força muscular respiratória e nível funcional de adultos com leucemia e linfomas
MORAES <i>et al</i> , 2018	Bahia	Estudo de séries de	7 pacientes de ambos	Maiores de 22	Avaliar a função

		caso	os sexos	anos	pulmonar, força muscul periférica, independênc funcional e qualidade de vida de pacientes coi leucemia e linfoma hospitalizadc
FUKUSHIMA <i>et al</i> , 2019	Japão	Estudo Observacional Transversal	16 pacientes, ambos os sexos	Maiores de 20 anos	Avaliar a influência do níveis de hemoglobina nas funções musculares e físicas, AVD e QV em pacientes coi neoplasias hematológicas

Pacientes com esse tipo de neoplasia, conseqüentemente tende a ter o comprometimento dos níveis de atividade física, o que pode estar relacionado ao adiantamento de um gasto energético mais acentuado, relacionado a doença, ou até mesmo ao tratamento quimioterápico, levando a complicações como fadiga(SILVA *et al*, 2022).

Os estudos mostraram que os pacientes onco-hematológicos apresentam bom nível funcional, entretanto esse nível pode ser modificado durante a

internação devido aos ciclos de quimioterapia e seus efeitos agressivos ao organismo (NASCIMENTO, 2018).

A primórdio, um estudo realizado no Japão em 2017 com 89 pacientes com neoplasia hematológica, junto com um grupo de pacientes com tumores sólidos, analisaram os fatores que afetariam a força muscular dos devidos pacientes de ambos os grupos e que estavam recebendo

quimioterapia, no qual, pacientes com neoplasias hematológicas apresentaram fraqueza muscular, se correlacionando com os níveis de concentração de hemoglobina, sendo valores baixos de hemoglobina no organismo o causador de anemia que está fortemente associada a fraqueza muscular (NAKANO *et al* 2017)

Tanto o grupo de neoplasia sólida como líquida, receberam a quimioterapia, porém os níveis de hemoglobina foram mais baixos no grupo de tumores líquidos, sendo um dos fatores no estudo que iria influenciar a fraqueza muscular nesses pacientes (NAKANO *et al* 2017).

Outro possível fator de risco é a caquexia. Uma síndrome multifatorial caracterizada pela perda contínua de massa muscular esquelética não revertida pelo suporte nutricional convencional (FEARON, *et al.*, 2011). Estudos revelam que o efeito funcional da caquexia em pacientes com CA hematológico não pode ser melhor esclarecido pois não foi possível descartar a influência do envelhecimento e da sarcopenia. Sendo assim, observa-se que a função muscular foi diminuída pela síndrome do desuso e não pela caquexia embora essa síndrome possa estar associada à doença e ao tratamento (FUKUSHIMA *et al.*, 2018)

De acordo com Nascimento *et al.* (2018), um estudo realizado em uma unidade hospitalar de alta complexidade, na Bahia, no período de fevereiro à julho de 2017, e que tinha como objetivo avaliar a influência do tempo de internamento sobre a força muscular respiratória e o nível funcional de paciente com CA hematológico. Neste, avaliou-se pacientes durante o primeiro, o quinto e o décimo internamento hospitalar. De cada paciente aferiu-se a pressão

inspiratória e a expiratória máximas (PIM e PEM) e o nível de capacidade funcional, conduzida por um único avaliador por cerca de 40 minutos.

Nos primeiros dias de internação a PIM não sofreu modificação e apresentou resultados mínimos. Já a PEM sofreu modificação durante o internamento, sendo maior no quinto dia. Entre o quinto e décimo dia houve o declínio da PEM. E dessa forma, o estudo conclui que, ainda que acometido por uma neoplasia, os pacientes onco-hematológicos apresentam nível funcional preservado. Caso sofra modificação durante o internamento, tal modificação pode estar associada ao ciclo de quimioterapia (NASCIMENTO *et al.*, 2018).

Um estudo de caso de serie realizado em 2018, com 7 pacientes com leucemia e linfomas, avaliaram a função pulmonar, força muscular periférica, independência funcional e qualidade de vida desses pacientes hospitalizados, em que, foi demonstrado redução significativa na função pulmonar e força muscular respiratória e qualidade de vida relacionada à saúde (MORAES *et al* 2018).

Ademais, os pacientes com tempo de internação prolongado, demonstraram prejuízos na ventilação pulmonar devido à diminuição da força respiratória, com valores de pressão inspiratória máxima reduzida, fadiga muscular respiratória e falência muscular respiratória, decorrendo a um paciente apresentando fadiga respiratória, outro decorrendo de falência muscular respiratória e os demais demonstraram fraqueza muscular respiratória no décimo dia de internamento (MORAES *et al* 2018).

Assim sendo, mesmo com a redução da função pulmonar e influência do tempo de internamento, os pacientes apresentaram uma independência funcional relacionada ao câncer e aos tratamentos satisfatória e redução claramente da qualidade de vida (MORAES *et al* 2018)

Além do mais, outro estudo realizado em 2019, veio a analisar os baixos níveis de hemoglobina, e a influência sobre a musculatura desses pacientes e que resultaram em alterações à saúde, prejudicando a marcha, aumentam a fadiga, ansiedade e depressão, diminuem a força muscular e conseqüentemente

a qualidade de vida. Em pacientes com CA os baixos níveis podem ser resultado direto do CA ou do tratamento (FUKUSHIMA *et al.*, 2019).

Também, compararam os níveis de hemoglobina e massa muscular, força de preensão manual e força isométrica do joelho em grupos com CA, e verificaram que o grupo de baixa hemoglobina apresentou maiores valores de fadiga e dispneia e menores valores de força muscular, atividades de vida diária e qualidade de vida se comparado ao grupo de alta hemoglobina (FUKUSHIMA *et al.*, 2019).

Sendo assim, com os níveis de atividade reduzidos no grupo de hemoglobina baixa, a perda de massa muscular pode progredir ao longo do tempo, pois baixos níveis de hemoglobina podem causar declínio na oferta de oxigênio ao músculo esquelético, afetando a força muscular (FUKUSHIMA *et al.*, 2019).

CONCLUSÃO

Com base nos estudos selecionados para a pesquisa, observou-se que os baixos níveis de hemoglobina e a caquexia são fatores de risco para fraqueza muscular que podem estar diretamente relacionados ao CA ou ainda ao seu tratamento. Tais fatores precisam ser melhor estudados com a finalidade de obter informações fidedignas e consistentes sobre seus efeitos nos pacientes onco-hematológicos.

A internação na UTI e o desuso também se mostraram potenciais fatores de risco para o desenvolvimento da fraqueza muscular e ambos podem estar associados ao tratamento quimioterápico. Estudos mais detalhados se fazem necessários para diminuir as taxas de mortalidade e aumentar as chances de melhora na qualidade de vida do paciente, sabendo-se que encontrando os fatores de risco estaremos intervindo para fornecer conforto.

REFERÊNCIAS

Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Estimativa 2020 : incidência de câncer no Brasil / Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. – Rio de Janeiro : **INCA**, 2019.

Batista, D. et al. Convivendo com o câncer: do diagnóstico ao tratamento. **Rev Enferm UFSM**. 2015;5(3):499-510.

Silva, I. et al. Análise de Força Muscular e Mobilidade de Pacientes com Câncer Hematológico Atendidos pela Fisioterapia em um Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia. **Rev.b Bras. Cancerol**. 2022;68(4):e-052548.

BONASSA E. Enfermagem em terapêutica oncológica. 3ª ed. São Paulo: **Atheneu**; 2005. p. 538-40.

Schellongowski P, Staudinger T, Kundi M, et al. Prognostic factors for intensive care unit admission, intensive care outcome, and post-intensive care survival in patients with de novo acute myeloid leukemia: a single center experience. *Haematologica*. 2011;96(2):231-7.

Ediboğlu, Ö. et al. Predictors of mortality in cancer patients who need intensive care unit support: a two center cohort study. **Turk J Med Sci**. 2018;48(4):744-9.

Silva M, Oliveira F, Cavalcanti D. Prevalência e fatores associados à sepse e choque séptico em pacientes oncológicos em terapia intensiva. **Revista Brasileira de Enfermagem**, 75. 2021.

COELHO, S. et al. Falência aguda de órgão e risco de admissão em unidade de terapia intensiva nos pacientes oncológicos: estudo de coorte prospectivo unicêntrico. **Revista Brasileira de Terapia Intensiva**, v. 33, p. 583-591, 2022.

DE ALMEIDA, I. et al. Cuidados paliativos oncológicos e manejo dos sintomas relacionados ao câncer e seu tratamento: revisão de literatura. **Revista Eletrônica Acervo Médico**, v. 18, p. e10970-e10970, 2022.

ALVES, A. et al. Avaliação da qualidade de vida de pacientes oncológicos sob cuidados paliativos frente às intervenções de fisioterapia. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 4, n. 6, p. 23965-23976, 2021.

JESUS, A. et al. Fisioterapia e tempo de internamento em Unidade de Terapia Intensiva. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 14, p. e80111435921-e80111435921, 2022.

Macedo, D. et al. Treinamento muscular inspiratório em crianças com leucemia aguda: resultados preliminares. **Rev Paul Pediatr**.2010;28(4):352-8.

National Comprehensive Cancer Network: Diretrizes de Prática Clínica da NCCN em Oncologia: **Fadiga Relacionada ao Câncer**. Versão 2.2022.

NASCIMENTO, N. *et al.* Influência do tempo de internamento sobre a força muscular respiratória e nível funcional de adultos com leucemia e linfoma. **Rev Bras Cancerol**. 2018;64(4):533-9.

FUKUSHIMA, T, *et al.* Factors associated with malignancy of hematological muscle function in chemotherapy patients. **Springer**. 1433-1439, 2019.

DA CUNHA, L. et al. Terapia nutricional em paciente submetido a ressecção cirúrgica de amputação de reto: um relato de caso Nutritional therapy in a patient submitted to surgical resection of rectal amputation: a case report. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 5, n. 2, p. 4379-4386, 2022.

FUKUSHIMA, T. *et al.* Characteristics of muscle function and the effect of cachexia in patients with hematologic malignancy. **Wiley**. v 28, E 2, 2018.

SOUZA, M. T. *et al.* Revisão integrativa: o que é e como fazer. **SciELO**. 8(1 Pt 1):102-6, 2010.

SILVA. I.L, RIBEIRO. G.T, BORGES.K.W.C. Análise de Força Muscular e Mobilidade de Pacientes com Câncer Hematológico Atendidos pela Fisioterapia em um Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia. **Revista Brasileira de**

Cancerologia. 2022; 68(4): e-052548.

MORAES. M. L. *et al.* Avaliação da função pulmonar, força muscular periférica, independência funcional e qualidade de vida em pacientes com leucemia e linfoma durante internamento hospitalar – séries de casos. **Rev. Ciênc. Méd. Biol.**, Salvador, v. 17, n. 2, p. 194-198, mai./jun. 2018

¹Instituição: Centro Universitário Brasileiro – UNIBRA

²Instituição: Centro Universitário Brasileiro – UNIBRA

³Instituição: Universidade Federal de Pernambuco – UFPE

⁴Instituição: Universidade Federal de Pernambuco – UFPE

⁵Instituição: Centro Universitário Brasileiro – UNIBRA

⁶Instituição: Hospital de Câncer de Pernambuco – HCP

⁷Instituição: Hospital de Câncer de Pernambuco – HCP

⁸Instituição: Hospital de Câncer de Pernambuco – HCP

⁹Instituição: Hospital de Câncer de Pernambuco- HCP

¹⁰Instituição: Hospital de Câncer de Pernambuco – HCP

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil